

HIKOYA OBRAZINING NAZARIY KRITERIYLARI

Bobur Nusratov

“ALFRAGANUS UNIVERSITY” o'qituvchisi

bobur_nusratov_nb@mail.ru

Annotatsiya. Hikoya obrazi deganda qissa yoki romanga nisbatan hajman kichik, xarakter xususiyatlarining keng ko'lamda ochib berilishi uchun janr nuqtayi nazaridan kelib chiqqan holda bunga unchalik ham sharoit mavjud bo'lmagan, shakllanib bo'lgan, yaxlit struktura sifatida asarga kirib keladigan badiiy obraz tushuniladi.

Hikoya obrazi o'z xususiyatlarini diaologlarda namoyon etadi. Uning qolipga quyilgan, o'xgarishlar uchun voqea syujeti imkon bermaydigan shakli, odatda, ko'pgina hikoyalarda kuzatiladi. Biroq ba'zi hikoyalarda keskin burilishlar manyovri sifatida yozuvchi o'z obrazini boshqa yo'lakka burib yuborishi ham mumkin.

Yuqorida e'tibor qaratilgan qissa janrida obraaz voqealar rivojida sharhlanib, tarroshlanib, o'zgarib boradi. Roman janrida esa bu imkoniyat yanada keng bo'lib, bir obrazning ko'pqirrali xususiyatlari, spetsifikatsiyasi shakllantirilishi mumkin. Hikoya obrazida esa birgina luqma, birgina peyzaj obraz xarakteristikasini ochib berishi mumkin. Shuningdek, hajman uncha yirik bo'lmagan hikoya portretlaridan ham foydalanish mumkin.

Hikoya kompozitsiyasining tarixiy tadriji va nazariy kriteriylari bu mo'jaz janrning epik tafakkur tizimida tutgan o'rni bilan ham bog'liq. Agar janr tarixiga nazar tashlansa, hikoya katta epik asarlarning kompozitsion sathida (hikoyat tarzida) badiiy funksiya bajarganini ko'ramiz.

Hikoyatlar yirik asarlar tarkibida o'zining kompozitsiya va badiiy syujet qurilishiga ega bo'lgan hikoyatlardagi bunday o'ziga xos jihatlar hikoya janri

xotirasida bot-bot o'zgarib, yangilanib turgan bo'lsa-da, iyotlar o'zining poetik ildizidan uzilgan emas. Xurshid Do'stmuhammad "Hikoyaning takomil yo'li" maqolasida milliy hikoyachiligimizning uch ildizi haqida shunday yozgan edi: "Birinchidan, zamonaviy o'zbek hikoyachiligining o'q tomiri xalq og'zaki ijodi namunalariga, shuningdek, qadimiy mumtoz adabiy meroslarimizga, jumladan, Rabg'uziy, Amiriy, Navoiy, Bobur, Xoja, Gulxaniy ijodida alohida o'rin tutgan nasriy asarlarga borib taqalishi mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan.

Milliy hikoyachiligimizning yana bir o'q tomiri Bokkachcho, Servantes va Edgar Po singari adiblar asoslagan hamda turli millat hikoyachiliginamoyandalari uni davom ettirilgan holda bunyod topgan jahon hikoyachiligi maktabida ildiz otgan.

Bir asrlik tarixga ega o'zbek milliy hikoyachiligi shu davr mobaynida juda katta yangilanish, yuksalish yo'lini bosib o'tdi, o'z qiyofasi, o'z mahorat maktabini yaratdi, shu orqali o'zbek hikoyachiligi jahon hikoyachiligining ajralmas va salmoqli sahifasini tashkil etadigan darajaga ko'tarildi"¹.

Haqiqatan ham, epik tur doirasida janrlarning modifikasiyalashuv jarayonlari ko'zga tashlanadi. O'zbek hikoyachiligining tamal toshini qo'ygan Abdulla Qodiriy va G'afur G'ulom hikoyalarining kompozitsion qurilishi xalq og'zaki ijodi hamda mumtoz adabiyotimiz tarkibidagi hikoyatlarga borib taqalsa, Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qahhor hikoyalari hajm tuzilishi, obrazlar tizimi hamda mazmun-mohiyati bilan jahon hikoyachiligini esga soladi. Shukur Xolmirzayev ijodida esa o'zbek hikoyachiligining maktabi yangilanib, taraqqiy topdi, deyish mumkin.

Kalit so'zlar: muallif xarakteristikasi, portret, badiiy psixologizm, obraz nutqi, mifalogik, afsonaviylik, xayoliylik – fantastik simvolik, realistik obraz.

¹Do'stmuhammad X. Hikoyaning takomil yo'li (Sarchashma mavjlari). – T.: Mashhur-press – 2016, –B.167.

Abstract. Narrative image means an artistic image that is small in size compared to a short story or a novel, and which, from the point of view of the genre, does not have enough conditions for character traits to be revealed on a large scale.

The image of the story shows its characteristics in dialogues. Its molded form, which does not allow for similes, is usually observed in many stories. However, in some stories, as a maneuver of sharp turns, the writer may turn his character to another path.

In the story genre, which is focused on above, the image is interpreted, embellished and changed in the course of events. In the novel genre, this opportunity is even wider, and multifaceted characteristics and specifications of one image can be formed. And in a narrative image, a single bite, a single landscape can reveal the characteristics of the image. It is also possible to use narrative portraits that are not too large in size.

The historical process and theoretical criteria of the composition of the story are also related to the role of this genre in the epic system of thought. If we look at the history of the genre, we can see that the story performed an artistic function at the compositional level (in the form of a story) of large epic works.

Although stories have their own composition and artistic plot construction in the composition of large works, such specific aspects of the stories are constantly changing and updated in the memory of the narrative genre, but verses are not cut off from their poetic roots. Khurshid Dostmuhammad wrote about the three roots of our national storytelling in the article "Improving Storytelling": "Firstly, the backbone of modern Uzbek storytelling is based on examples of folk oral creativity, as well as our ancient classical literary heritage, including Rabg It is recognized by experts that it goes back to the prose works of Uzi, Amiri, Navoi, Babur, Khoja, Gulkhani, who had a special place in their works.

Another axis of our national story-telling is rooted in the school of world story-telling founded by writers like Boccaccio, Cervantes and Edgar Poe and continued by other national story-tellers.

Uzbek national storytelling, which has a century-long history, during this period has undergone a great renewal and development, has created its own image, its own school of skills, thus Uzbek storytelling has become an integral and significant page of world storytelling. has risen to the level of ".

Indeed, within the framework of the epic type, the processes of modification of genres are visible. The compositional construction of the stories of Abdulla Qadiri and Gafur Ghulom, who laid the foundation stone of Uzbek storytelling, goes back to the stories of folk oral creativity and our classic literature, while the stories of Abdulhamid Cholpon and Abdulla Kahhor are world storytelling with their volume structure, image system, and content. reminds. It can be said that the school of Uzbek storytelling was updated and developed in Shukur Kholmirzayev's work.

Key words: author's characterization, portrait, artistic psychology, image speech, mythological, legendary, imagination - a fantastic symbolic, realistic image.

Badiiy obrazning tarixiy tadriji va nazariy kriteriylarini hikoya janri misolida tahlil qilish va izohlash masalani chuqurroq anglashga olib keladi.

Negaki, hikoya kompozitsiyasining o'ziga xos belgilari epik tur tizimida katta janrlarning arxitektonikasida hamma vaqt hoziru-nozirligini ta'kidlash lozim. "Agar biz, – deb yozadi Uzoq Jo'raqulov,– asl adabiyotni voqelik kasb etgan bir ko'zguga istiora qiladigan bo'lsak, hikoya janri ushbu ko'zgu siniqlaridir.

Ammo hikoyaning bor qudrati ham aynan shu siniqligida. Zarrada borliq, qatrada ummon, nur tolasida quyosh aks etishini yodga olsak, hikoyaning asl qudratini teran his qilamiz"². Shu ma'noda badiiy kompozitsiyani mo'jaz janr doirasida analiz qilish umumlashma sintez xulosalarni chiqarishga zamin yaratadi.

Xullas, yuqoridagi qarashlarni bir nuqtada umumlashtirib, quyidagi xulosalarni qayd etish mumkin:

birinchidan, hikoya kompozitsiyasi tadrij qonuniyatlariga ko'ra shakllanib, takomillashib kelgan sof badiiy-tarixiy kategoriya hisoblanadi;

ikkinchidan, badiiy kompozitsiyaga yaxlit badiiy hodisa sifatida qarash, qism tahlili orqali butunga xos nazariy kriteriylarni to'g'ri belgilash imkonini beradi;

uchinchidan, kompozitsiya mazmun-shaklni uyg'un ifodalovchi hodisa bo'lib, janr (hikoya janri) xossalarni to'la qamrab oladi va hikoya poetik kriteriylarini to'g'ri tushunishga zamin hozirlaydi;

to'rtinchidan, kompozitsiya ijodkor badiiy g'oyasining hosilasi sifatida namoyon bo'ladi, epik tasvirdagi regulyativ jarayonlar vazifadoshligini belgilaydi;

²Jo'raqulov U. Nazariy poetikasi. T.: G'afur G'ulom, 2015. –B.233.

bashinchidan, badiiy kompozitsiyaoʻzining xilma-xil tip va shakllariga ega, mustaqil, doimiy harakatdagi, oʻsib-oʻzgarib boruvchi poetik birlikdir³.

Adabiyot san'atining obraz vositasida fikrlashi uning spetsifik, ya'ni tur sifatida belgilovchi xususiyatidir. San'atkor hikoya obrazi vositasida dunyoni angelaydi, o'zi anglagan mohiyatni va o'zining anglanayotgan narsaga hissiy munosabatini ifodalaydi.

Shu ma'noda obraz adabiyot va san'atning fikrlash shakli, usuli sanaladi; obrazlar vositasida fikrlagani uchun ham adabiyot va san'atga xos fikrlash tarzi «obrazli tafakkur» deb yuritiladi.

Obrazli tafakkur bilan tushunchalar vositasidagi tafakkur tarzining farqi nimada? Bunday farqni yorqinroq tasavvur etish uchun fan va badiiy adabiyotni qiyoslab ko'rish mumkin.

«Obraz» termini rus tilidan olingan bo'lib, o'zbekcha tarjimada «aks» degan ma'noni anglatadi. Masalan, kishining oynadagi aksiga nisbatan ham «obraz» deb aytiladi.

Biroq, bilasizki, so'zning lug'aviy ma'nosi bilan istilohiy ma'nosi farqlanadi: lug'aviy ma'no bilan istilohiy ma'no orasida tutash nuqtalar bo'lsa-da, mutaxassis istiloh ostida konkret ma'noni tushunmog'i lozim bo'ladi. Shunga ko'ra, biz «obraz» deganda adabiyot va san'atning tafakkur shakli bo'lmish badiiy obrazni nazarda tutamiz.

Hikoya obrazi tushunchasi — voqelikni faqat san'atga xos usulda oʻzlashtirib va oʻzgartirib harakterlovchi estetik kategoriya. Shuningdek, badiiy hikoyada ijodiy qayta yaratilgan har qanday voqea ham hikoya obrazideb yuritiladi.

Badiiy obrazda ob'yektiv anglash bilan sub'yektiv ijodiy tafakkur qorishib ketadi.

3 "Adabiyotshunoslik asoslari" (kompozitsiya, syujet, obraz), K.Hamrayev, Toshkent-2021

Badiiy obrazning o'ziga xos xususiyatlari real voqelikka va fikrlash jarayoniga bo'lgan munosabatda aniq namoyon bo'ladi. hikoya obrazivoqelikning badiiy in'ikosi sifatida real mavjud ob'yektning hissiy aniq, tayin zamon va makonda davom etgan, moddiy tugal, o'zicha yetuk xususiyatlariga ega bo'ladi.

Badiiy obrazni real ob'yekt bilan chalkashtirmaslik kerak; u shartlilik, ramziylik xususiyati bilan real voqelikdan farq qiladi va asarning ichki "illyuziyali" olamini tashkil qiladi. Hikoya obrazivoqelikning oddiy in'ikosi bo'lmay, balki uni umumlashtirib, aloqida, o'tkinchi, tasodifiy hodisaning eng mohiyatli, o'zgarmasmuqim, adabiy jihatlarini ochib beradi.

Mavhum tushunchadan farqli ra-vishda hikoya obraziko'rgazmalilik xususiyatini namoyon etadi, u voqealarni mavqum mulohazalar bilan emas, balki hissiy yaxlit, bir butun takrorlanmas tarzda aks ettiradi. Badiiy obrazning badiiyliigi mavjud voqelikni aks ettirish va uni anglash xususiyati bilan belgilanmaydi, balki badiiylik badiiy obrazning misli ko'rilmagan, yangi o'ylab chiqarilgan dunyo yarata olish imkoniyatida yuzaga chiqadi.

Badiiy obrazda ob'yektiv mavjud va muhim jihatlar bilan birga, bo'lishi mumkin bo'lgan, mo'ljaldagi, xohishdagi, ya'ni turmushning emotsional-irodaviy tomonlariga munosabat, uning ko'rinmas, ichki imkoniyatlari bilan bog'liq xususiyatlar ham muxrlangan bo'ladi. Shuningdek, badiiy obrazda xayolot, bo'yoq, tovush, so'z va boshqalarni ijodiy ishlash yo'li bilan san'at asari yaratiladi.

Hikoya obrazimurakkab tuzilish va murakkab ko'rinishga ega; u borliq bilan ruhiy dunyoning bir-biriga o'tishidagi barcha momentlarni o'z ichiga oladi. Hikoya obrazivositasida sub'yektivlik bilan ob'yektivlikning , yakka holat bilan umumiylikning , ideallik bilan reallikning o'zaro muvofiq munosabatlari ijodiy ishlab chiqiladi.

Badiiy hikoyada hikoya obraziso'z vositasida yuzaga chiqariladi. Adabiy asarning materiali ashyoviy asosdan (bo'yoqlar, marmar, tosh va boshqalar) emas, balki belgilar tizi-mi, til, so'z materialidan iborat bo'lgani uchun ham so'z bilan

ifodalangan badiiy obrazda ko'rgazmalilik tomoni plastik badiiy obrazga nisbatan kam aks etadi. Hikoyanavis hatto konkrertasviriy so'zlardan foydalanganda ham, predmetning ko'zga ko'rinadigan qiyofasini emas, assotsiativ aloqadagi mazmuniy ko'rinishini yaratadi.

Badiiy obrazning muhim vazifasi uning hayotdagidek salmoqdorlik, yaxlitlik va jonlilikka ega bo'lishidir.

Badiiy adabiyotda inson obrazini to'laqonli yaratish, uni o'quvchi ko'z oldida konkret jonlantirish uchun xizmat qiladigan qator vositalar mavjud. Bularga muallif xarakteristikasi, portret, badiiy psixologizm, Obraz nutqi kabi badiiy unsurlar kiradi.

Obrazga bevosita yozuvchining o'zi tomonidan berilgan ta'rif "muallif xarakteristikasi" deb yuritiladi. Muallif xarakteristikasida obrazning fe'l-atvoriga xos asosiy xususiyatlar bayon qilinadi.

Odatda muallif xarakteristikasi asarning boshlanish qismlarida yoxud konkret obraz asarga kirib kelgan o'rinlarda beriladi. Muallif xarakteristikasi o'quvchida Obraz haqida yaxlit tasavvur hosil qilib, uning keyingi xatti-harakatlarini, gap-so'zlarini anglashida muhim ahamiyat kasb etadi.

Obrazning so'z bilan chizilgan tashqi qiyofasi — portret ham inson obrazini yaratishda muhim vosita sanaladi. Portret, avvalo, personajning o'quvchi ko'z oldida konkret inson sifatida gavdalanishiga ko'maklashadi.

Ikkinchi tomondan, badiiy hikoyada portret xarakterologik belgilarga ega bo'ladi. Ya'ni, yozuvchi Obraz siyratiga xos xususiyatlarni suratida aks ettirishga intiladi. Yozuvchi Obraz qiyofasini ancha mufassal chizishi yoki uning qiyofasiga xos ayrim detallarni berish bilan kifoyalanishi ham mumkin.

Chunki portret — vosita, demak, uning qanday bo'lishi ko'proq muallif niyati, yozuvchining o'ziga xos tasvir uslubi, Obrazning hikoyada tutgan mavqei kabilar bilan bog'liqdir.

Ko`ramizki, qahramon qiyofasining qanday va qay darajada chizilishi belgisi emas, bu o`rinda portretning (yoki portret detallarining) inson obrazini to`laqonli yaratish va o`quvchining tasavvur etish uchun yetarli bo`lishi asosiy mezonidir.